

Le conditionnement idéologique

Le conditionnement idéologique désigne l'ensemble des mécanismes au moyen desquels un individu ou un groupe s'attelle à façonner les modes de pensée, les croyances et les comportements en vue de les aligner sur un modèle politique préalablement défini. Selon les objectifs qu'il recherche, il peut être un outil d'administration, de pouvoir ou de domination. Dans sa forme administrative, il servira à rechercher la stabilité des institutions, l'adhésion à un ensemble de normes, qui justifieraient que le peuple s'organise autour d'un socle commun source de cohésion sociale. Ainsi, la vie publique d'un Etat reposerait sur des principes tels que le républicanisme, la laïcité, l'égalité, ou encore la justice. Lorsqu'il devient un moyen de gouverner, le conditionnement idéologique permet de justifier les décisions politiques, de façonner les priorités collectives, servant ainsi à légitimer l'image du pouvoir. Dans cette seconde configuration, sa valeur dépendra des politiques mises en place qui apporteront le progrès, ou au contraire le déclin d'une civilisation. Enfin, dans sa forme la plus insidieuse, cette modélisation idéologique se mue en un levier de domination, servant à la matérialisation de desseins politiques et économiques dont les bénéficiaires demeurent l'apanage d'une minorité. Reléguant ainsi les aspirations légitimes de la multitude au rang de simples illusions. Le peuple se verra alors plongé dans un aveuglement dont la condition indispensable est la propagande médiatique, qui, sans qu'elle soit négative par essence, devient préjudiciable pour ceux qui en sont les malheureux prisonniers. Pour mener à bien son entreprise idéologique, l'oligarchie va choisir et façonner un ensemble d'individus, dont les discours d'une profonde vacuité deviennent vecteurs d'un projet délétère. Mais seulement, lorsque le conditionnement idéologique entre dans sa phase de rupture, et qu'il n'a servi qu'à la domination, il devient alors la source d'un marasme politique, économique et social. En effet, un conditionnement idéologique qui a pour principal objectif de plonger le peuple dans l'ivresse des passions consuméristes, xénophobes et criminelles au détriment de débats véritablement utiles à l'organisation de la cité, est un conditionnement qui verra à terme la négation et à fortiori la chute de la structure institutionnelle et étatique. Face à cet effondrement systémique, le peuple ne pourra recouvrer sa liberté que par l'élan des mouvements sociaux, ou par la violence des armes, la frontière entre les deux étant, pour le moins, ténue.

Par Nathan Christ Aceo Omgba